

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQLIM-YO'L SHAROITINING YENGIL
AVTOMOBIL ISHONCHLILIGIGA TA'SIRINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH**

Abduraximov Sobirjon

2-kurs. Andijon moshinasozlik instituti.

N.Karimxodjayev

Ilmiy rahbar: t.f.n., dotstnt.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10783358>

***Annotatsiya.** Xulosa qilib aytganda, iqlim va yo'l sharoitlari avtomobil ishonchliligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillarni tushinish va ularning ta'sirini yumshatish bo'yicha faol choralarini ko'rish orqali avtomobil egalari o'z transport vositalarining turli muhitlarda ishonchli va samarali bo'lishini taminlash mumkin.*

***Kalit so'zlar:** iqlim, avtomobil ishonchliligi, avtomobil egalari, batareya quvvatining pasayishi, shinalarning tortishish qobilyatining pasayishi.*

**STUDY AND ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CLIMATE AND ROAD
CONDITIONS ON PASSENGER CAR RELIABILITY IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

***Abstract.** In short, climate and road conditions have a significant impact on car reliability. By understanding these factors and taking proactive measures to mitigate their effects, car owners can ensure their vehicles are reliable and efficient in a variety of environments.*

***Key words:** climate, car reliability, car owners, decrease in battery capacity, decrease in tire traction.*

**ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТА И ДОРОЖНЫХ
УСЛОВИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН.**

***Аннотация.** Короче говоря, климат и дорожные условия оказывают существенное влияние на надежность автомобиля. Понимая эти факторы и принимая упреждающие меры по смягчению их воздействия, владельцы автомобилей могут обеспечить надежность и эффективность своих автомобилей в различных условиях.*

***Ключевые слова:** климат, надежность автомобиля, автовладельцы, снижение емкости аккумулятора, снижение сцепления шин.*

Kirish. Avtomobil ishonchliligi avtomobil egalari uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi, chunki u avtomobillarning umumiy ishlashi, xafsizligi va uzoq umir ko'rishiga bevosita ta'sir

qiladi. Ishonchlikni ta'minlashda muntazam parvarishlash va haydash odatlari kabi omillar muhim rol o'ynasada, iqlim va yo'l sharoitlari kabi tashqi omillar ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu inshoda biz iqlim, yo'l sharoitlari avtomobil ishonchliligi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqamiz, bu omillar avtomobilning umumiy salomatligiga qanday ta'sir qilishni o'rganamiz.

Iqlim. Avtomobil tarkibiy qismlarining eskirishini aniqlashda iqlim muhim ro'l o'ynaydi.

Haddan tashqari harorat, issiq yoki sovuq bo'lsin, avtomobilning turli qismlariga, jumladan dvigatel, akkumlatör, shinalar va suyuqliklarga ta'sir qilishi mumkin. Issiq iqlim sharoitida yuqori haroratga uzoq vaqt ta'sir qilishi haddan tashqari issiqlik bilan bog'liq muommolarga, batareyaning tez buzilishiga va dvigatel qismlarining asinmasini olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, sovuq iqlim batareya quvvatining pasayishi, shinalarning tortishish qobilyatining pasayishi va yo'l tuzi va muz erutmasi kimyoviy moddalari tufayli korroziya xafini oshirishi kabi mommalarini keltirib chiqarishi mumkin.

Bundan tashqari ma'lim iqlim sharoitida namlik darajasi metal qismlarining zang va korroziyaga olib kelishi mumkin, bu esa avtomobilning strukturavuy yaxlitligiga ta'sir qiladi.

Muntazam texnik hizmat ko'rsatish va zangdan himoya qilish kabi himoya choralari iqlimning avtomobil ishonchliligiga ta'sirini yumshatilishiga yordam beradi.

Iqlim sharoitlari bilan aniqlanadi. Bularning har biri, o'z navbatida quydagi omillar;

Yo'l sharoitlari - yo'lning pro'fili va reja elementlari, joy reliefi, yo'l qoplamasining ko'rinishi, ravonligi, harakat jaddaligi, harakatga halaqitlar, yo'l harakatining barqarorligining, harakat rejimlari bilan; transpo'rt sharoitlari-yukning turi, tashishlari hajmi, jo'natiladigan yuklar partiyasi, tashish masofasi, yuk tashish va tushirish usullari, mashurutlar turi va tashishning tashkiliy, saqlash, texnik hizmat ko'rsatish va ta'mirlash sharoitlari bilan; tabiiy-iqlim sharoitlar-sovuq; mo'tadil, issiq va tog' iqlim sharoitlari bilan tavsiflanadi.

Xarakat havfsizligini ta'minlashda avtomobillarning shinalari yo'lning qatnov qismi qoplamasi bilan normal ilashishi uchun quyidagi sharoitlar bo'lishi kerak: qoplama yuzasi toza, quruq yoki namlangan bo'lishi; 60 km/s tezlikda bo'ylama ilashish koeffitsienti quruq yuzada 0,6, nam yuzada - 0,45 bo'lishi; yozda xavo xarorati 20°C, nisbiy namligi 50%, korinishning meteorologik uzoqligi 500 metrdan ortiq bo'lmasligi, atmosfera bosimi 760 mm sim. ust. Bo'lishi aniqlangan. Bu omillarning bari yo'l sharoitlarining tarkibiy qismi bo'lib, xarakatlanish rejimi va xavfsizligiga xar tomonlama va keng ko'lamda ta'sir qiladi.

Yo'l sharoitlari. Avtomobilning ishonchliligining aniqlashda yo'l sharoitlari ham muhim ro'l o'ynaydi. Teshiklar, bo'rtiqlari vaqoldiqlari bo'lgan yomon parvarishlangan yo'llar osma

qismlar, shinalar va tekkislashning haddan tashqari asinmasina olib kelishi mumkin. Qo'pol yo'llarda haydash shinalarining muddatidan oldin eskirishiga, noto'g'ri joylashishiga va transport vositasining pastki qisimlarining shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, chang, qum yoki shag'al yuqori bo'lgan joylarda haydash dvigatel havo filtirlarining eskirishining tezlashtirishi mumkin, bu esa dvigatelning ishlash va samaradorligining pasaytirishiga olib keladi. Ushbu filtirlarning muntazam tozalash va tekshirish bunday sharoitlarda dvigatellarning optimal ishlashining saqlashga yordam beradi.

O'rganish va tahlil qilish. Turli hil iqlim va yo'l sharoitlarida avtomobil ishonchliligini oshirish uchun avtomobil egalari bir nechta strategiyalarini qabul qilishlari mumkun. Birinchidan, har qanday muommolarni yuzaga kelishidan oldin hal qilish uchun muntazam texnik tekshiruvlar va texnik xizmat ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Bunga suyuqlik darajasini, shinalar bosimini, tormizlarni va suspenziya qisimlarini tekshirish kiradi.

Ikkinchidan haydash odatlarini mavjud sharoitlarga moslashtirish har avtomobilning ishlash muddatining uzaytirishga yordam beradi. Bunga to'satdan tezlashish yoki tormizlashdan saqlanish, qo'pol yo'llarda tezlikni pasaytirish va moshinani to'xtash vaqtida haroratning haddan tashqari ko'tarilishiga etibor berish kiradi.

Nihoyat, o'ziga hos iqlim sharoitlari va yo'l sirlari uchun mos bo'lgan sifatli shinalarga sarmoya kiritish tortishish, ishlov berish va avtmobilning umumiy ishlashini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tegishli protector naqshlari va rezina aralashmalari bo'lgan shinalarini tanlash qiyin haydash sharoitda hafszlik va ishonchlilikni oshirishi mumkin.

Muntazam texnik ko'rsatish, moslashuvchan haydash amaliyoti va sifatli kamponentlarga sarmoya kiritish avtomobil ishonchliligi va uzoq umr ko'rishni oshirishni strategiyasidir. Ushbu tushunchalaridan o'rganib, iqlim va yo'l sharoitlarining o'ztransport vositalariga ta'sirini tahlil qilib, avtomobil egalari o'zlarining avtomobillari turli hil haydash mommolarini hal qilish uchun yaxshi jihozlaganligini bilib, ishonch va hotirjamlik bilan haydshalari mumkin ta'minlanishiga salbiy ta'sir etishi mumkin.

REFERENCES

1. Prezidentining 2017 yil 14-fevraldagi "Tul xo'jaligini bopqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tugrisida" gi farmoyish.
2. Xikmatov Sh.I., Mirzabekov M.S. Yo'l Felementlarining avtomobillar xarakat sharoitiga ta'sirining ilmiy asoslari. Fargona politexnika instituti ilmiy-texnika jurnali. Fargona 2018 y. 131-134 b.

3. <https://kun.uz/uz/news/2021/11/13/10-oyda-salkam-2-ming-kishi-yol-transporthodisalariga-doir-statistik-malumat-elon-qilindi>
4. Khusanjonov, A. S. O., & Nosirjonov, S. I. O. (2021). Theoretical foundations of the acceleration slip regulation system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 618-6

MODERN SCIENCE
& RESEARCH